

VERTUAL OLAMNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Abduvatova Sevara Rustamovna

CHDPU, magistranti

Ilmiy rahbar: **G‘affarova Gulchehra G‘ulamjanovna**

CHDPU, falsafa fanlari doktori (DSc), professori

Annotatsiya. Hozirgi vaqtda yoshlar noaniq, o‘zgaruvchan sharoitlarda yashaydilar. Axborot texnologiyalari sohasidagi uzluksiz taraqqiyot, global o‘zgarishlar an’anaviy qadriyatlar, milliy madaniyat xulq-atvor va tafakkurning ijtimoiy-madaniy namunalarning ommaviy tizimi sharoitida yo‘qola boshlaganiga olib keldi. Ushbu maqolada vertual olamning ўziga xos xususiyatlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: olam, vertual olam, virtual reallik, internet, yoshlar, raqamli dunyo; axloq.

Kirish

Dunyoda internet, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, yangi aloqa vositalarining takomillashuvi va keng tarqalishi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy hamda madaniy sohalarning rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu jarayonlar ijtimoiy-ma’naviy hayotimizning muhim qismiga aylanib borayotgan vertual olamning shakllanishiga sabab bo‘ldi.

Zamonaviy inson va jamiyatning ma’naviy hayotini nazariy tadqiq qilish muammosi falsafada eng dolzarb masalalardan biridir. Uning yechimi zamonaviylik jarayonlarini adekvat falsafiy tushunishga, odamlarning ma’naviy hayotidagi hodisalarni nazariy o‘rganishga qiziqishning ortishiga, ijtimoiy-gumanitar fanlar tomonidan ularni chuqurroq va sinchkovlik bilan o‘rganishga yordam beradi. Shu bilan birga, zamonaviy sharoitda kommunikatsiya texnologiyalarining odamlarga axborot ta’siri global miqyosga ega bo‘ldi. Bu jarayonda ayniqsa muhim rol Internetga tegishli bo‘lib, undan foydalanish deyarli universal bo‘lib qoldi. Bunday

sharoitda ijtimoiy tizimdagi ko‘plab (shu jumladan ma’naviy) jarayonlar odamlarning ma’naviy dunyosini hozirgi vaqtda vositachi bo‘lgan zamonaviy axborot texnologiyalarining ta’siri kontekstida ko‘rib chiqish juda muhimdir.

Foydalanilgan materiallar va usullar

Nil Stivenzonning 1992-yilda chop etilgan “Lavina” (“Ko‘chki”) romani mamlakatlar korporatsiyalar tomonidan boshqariladigan va dunyo 3D virtual haqiqat bilan bog‘langan distopik yaqin kelajakni tasvirlaydi. Ushbu asar o‘zining zamonaviy taqdimotida virtual haqiqatni batafsil tasvirlab bergan birinchi kitobdir. Misol uchun, "avatar" atamasi birinchi marta 1986 yil Habitat kompyuter o‘yinida ishlatilgan bo‘lsa-da, faqat Avalanche chiqqandan keyin mashhur bo‘ldi.

1999 yilda «Matritsa» trilogiyasining birinchi qismi chiqdi. Syujetning asosi dunyo - bu mashinalar tomonidan yaratilgan simulyatsiya, bizning miyamiz uni haqiqat sifatida qabul qiladigan g‘oya edi. Film nafaqat kino sanoatiga, balki ommaviy madaniyatga ham ta’sir ko‘rsatdi.

Albatta, yuqorida aytilgan «Lavini» va «Matritsi» syujetlarini virtual olam deb atash mumkin, chunki ular mualliflar tomonidan ixtiro qilingan. Ular jismoniy o‘xshash tajriba yaratish uchun qiziqarli tarkibga tayanadilar. N. Stivenzon kelajakning mayus dunyosini tasvirlaganida biz o‘zimizni noqulay his qilamiz, “Matritsi” filmidagi agent Smit esa jilmayib qo‘yganida esa o‘zimizni noqulay his qilamiz.

Ammo bu misollarda virtual olamning yana bir turi tasvirlangan - biri hikoyaviy emas, balki dasturiy tarzda yaratilgan. Dasturiy ta’minotga asoslangan virtual olamlar hissiy uzatishga kamroq va ko‘proq hislarni aldashga tayanadi. Ko‘zlar hali ham yorug‘likning aksini kuzatadi va quloqlar hali ham tovush tebranishlarini eshitadi. Ammo bu signallarning manbai endi haqiqiy dunyo emas, balki texnik qurilma.

Olingan natijalar va ularning tahlili

Biz uchun haqiqiy dunyo ko‘rish, eshitish va boshqa hislar yordamida kuzatadigan dunyodir. Faylasuflar uchun haqiqiy dunyo "borliq" tushunchasiga o‘xshaydi va astrofiziklar "koinot" atamasini ko‘proq ishlatishadi. Ushbu maqolada biz haqiqiy dunyoni virtual dunyo deb atash mumkin bo‘lmagan hamma narsani

tushunamiz. Virtual dunyo inson tomonidan yaratilgan dunyodir. So‘zning keng ma’nosida virtual dunyo hatto texnik amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lmasligi mumkin. Masalan, adabiyot yoki kinodan har qanday muqobil haqiqat.

Xo‘sh, virtual dunyo qanday bo‘lishi kerak? Uning o‘ziga xos xususiyatlari nimalarda namoyon bo‘ladi? Virtual olamning ijobiy va salbiy xususiyatlari mavjudmi? Virtual dunyoning umumiy qabul qilingan ta’rifi yo‘q. Biroq, ularning barchasi bir qator umumiy xususiyatlarga ega. Bundan tashqari, ko‘plab shunga o‘xshash iboralar mavjud, ya’ni “virtual dunyo”, “virtual haqiqat”, “virtual olam”.

Virtual olam - bu odamlar ko‘proq vaqt o‘tkazadigan joy. U yerda juftlik va guruhlarda muloqot qilish qulay, o‘zini o‘zi tasdiqlash va rivojlantirish uchun imkoniyatlar mavjud. Bu imkoniyatlarni virtual muloqotning afzalliklari bilan izohlash mumkin. Biroq, bu bizni shaxsiy o‘zaro ta’sirning barcha tomonlarini, ham og‘zaki, ham og‘zaki bo‘lmagan: yuz ifodalari, kulgichlar yordamida yetkaziladigan imo-ishoralar, intonatsiya, nutq tezligi va ovoz tembridan foydalanish imkoniyatidan mahrum qiladi - garchi ba’zi hollarda kayfiyat o‘zgarib turadi.

Virtual olam o‘ziga xos global axboriy-raqamli qonuniyatlarga bo‘ysinadi. Har bir inson bolalik chog‘idanoq bir marotaba bu olamga qadam qo‘ysa undan qaytib chiqmaydi yoki qaytib chiqishi juda ham qiyin bo‘ladi. Nega biz bugun “virtual olam”. “virtual hayot” terminlarini ishlata boshladik. Chunki hozirda internetdan foydalanmaydigan odamlar, xususan yoshlar deyarli yo‘q. Ularning barchasi virtual, ya’ni kiber madaniyatga allaqachon oshnodirlar. Xattoki “virtual hayotda bo‘lmasang, demak sen hayotda ham yo‘qsan” degan iboralar ham paydo bo‘ldi. Albatta insonga xos qadriyatlarining virtual olamga singishi bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Bularning asosiysi egotsentrizmdir.

Avvalo yoshlarda o‘ziga xos virtual autizmi, ya’ni o‘z olamiga singish, muloqotdan qochish, o‘z muammolari qozonida o‘zi “qovurilish” jarayonlari asta-sekin rivojlana boshlaydi. Bu ayniqsa o‘smirlar uchun xavflidir. Ular dardini yaqinlari, ota-onasiga emas, balki mutlaqo begonalarga onlayn tarzda to‘kib sohadilar. Bundan aksariyat holatda “virtual dunyodagi yaxshi odamlar” samarli foydalanishadi. O‘smirni osongina boshqarish imkoni paydo bo‘ladi. Buni bundan 2-

3 yil ilgari juda tarqalgan va ko‘pgina o‘smirlarning hayotiga zomin bo‘lgan “ko‘k kit” o‘yini misolida ham ko‘rish mumkin.

Yana bir xavf, aynan virtual dunyo orqali yoshlarni turli xil ekstremistik va terroristik guruhlar o‘z saflariga jalb qilishmoqda. Ularning asosiy va‘dalari “jasurlik, romantiklik, hayotda o‘z “men”iga ega bo‘lish, jannatga tushish va albatta barcha orzularni ruyobga chiqarish uchun juda ham katta mablag‘ni osongina topish”dan iborat.

Virtual olam hozirgi kunda “ijtimoiy tarmoqlar ekstremizmi” degan yangi tushunchani paydo qildi. Inson ichidagi barcha norozigarchiliklarini ijtimoiy tarmoqlarda birovlarni qoralash, ayblash, haqorat qilish orqali to‘kib sola boshladi. Akariyat holatda real hayotda bu narsalar o‘z ifodasini topmaydi. Ammo inernetdagi anonimlik bunga yo‘l qo‘yib beradi. Sankt-Peterburg universitetining dotsenti Anastasiya Grishanina o‘tkazgan tadqiqotlar natijasida, aynan ijtimoiy tarmoqlardagi “ekstremist”larning 75% 18-30 yoshdagi foydalanuvchilar ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Shuningdek, yana bir muammo virtual olamning o‘ta keraksiz axborotlarga to‘laligi bilan ifodalanadi. Bugun inson o‘ziga yog‘ilayotgan barcha axborotni saralab, qaysi foydali, qaysi esa foydasiz, xavfli ekanligini ajratishga vaqti va imkoniyati yo‘q. Bu mamlakatimizda mediasavodxonlikning deyarli rivojlanmaganligi bilan belgilanadi. Inson psixologiyasi shundayki, aksariyat holatda yo o‘ziga qiziq tuyilgan sensatsion axborotni o‘zlashtiradi. Ko‘pincha bu axborot insonning o‘ziga xavf solishi, asabiylashtirishi, organizm faoliyatining ma’lum miqdorda buzilishiga olib kelishi mumkin. Yoshlarda esa, ularning maksimalistligini inobatga oladigan bo‘lsak, nojoiz “qahramonliklar” ko‘rsatishiga turtki bo‘ladi.

Bugungi kunda virtual olam tadqiqotchilari yangi “infologema” tushunchasini ilgari surishmoqda. Bu tekshirib bo‘lmaydigan haqiqatga yaqin, ammo aslida yolg‘on, soxta qarashlar, konsepsiyalar demakdir. Ko‘pincha aynan ana shunday yolg‘on qarashlar yoshlarni ularni takrorlashga undaydi. Infologemalar avvalo yoshlarda boshqalarga, yaqinlariga, vataniga nisbatan nafratni, dushmani, o‘zining barcha xatoliklari va omadsizliklarining aybdorini topishga bo‘lgan harakatni

shakllantiradi. Bundan ko‘pina zo‘ravon ekstremizm va terrorizm namoyondalari foydalanishadi.

Virtual aloqaning ba’zi afzalliklari: Internet yolg‘iz, befarq va yaqinlaridan uzoqda bo‘lganlar uchun muloqotga bo‘lgan ehtiyojni qondirishga imkon berdi; Internetda siz xohlagan narsaga aylanish imkoniyati mavjud: turli rollarni o‘ynash va tasvirlarni sinab ko‘rish; Internetda muloqot ixtiyoriy - hech kim sizni yoqtirmaydigan odamlar bilan muloqot qilishga majburlamaydi; Internetda suhbatni boshlash osonroq, bu sizga o‘zingizga ishonch bag‘ishlaydi; Siz uydan chiqmasdan ham muloqot qilishingiz mumkin.

Barcha afzalliklarga qaramay, virtual aloqaning kamchiliklari bor: odamlar o‘zlari haqida yolg‘on ma’lumot berishi mumkin; ko‘pincha biz “chizilgan” tasvirlar bilan muloqot qilishimiz kerak va biz har doim ham ularning orqasida kim yashiringanini tushunmaymiz; muloqot qilish uchun sizga kompyuter yoki telefon, ulardan foydalanish qobiliyati va Internetga kirish qobiliyati kerak.

Virtual olam ijodkori va yaratuvchisi, shubhasiz, inson va uning tafakkuridir. Inson bu jarayonda real voqelikka qaraganda birmuncha erkin va keng imkoniyatlarga egadir. Virtual voqelikda inson faoliyatiga to‘siq bo‘luvchi omillarning yo‘qligi inson ongida mavjud bo‘lgan salbiy holatlarni erkin amalga oshirishga imkon beradi. Bu voqelikda aloqa imkoniyatlarining o‘sishi individning jamiyatdan ajralib qolishiga, ijtimoiy taraqqiyotdagi bo‘hronlar esa noinsoniy mayllarning rivojiga olib keladi. Bu olamda inson kundalik hayotida amalga oshira olmaydigan katta imkoniyatlarga ega bo‘lib, bu unga har qanday ko‘rinishdagi tasavvurlarini moddiylashtirish uchun sharoit yaratadi.

Subyektiv mazmundagi yangi qadriyatlar paydo bo‘ladi, ular bu olam uchun ahamiyatli, eng muhimi, ularni amalga oshirish mumkin. Inson bu olam ichiga kirib borgani sari dunyoqarashi, turmush tarzi, qiziqishlari o‘zgarib o‘ziga xos qadriyatlar tizimi shakllanadi va ular inson ma’naviy ongini yuksaltiradi yoki zaiflashtiradi.

Xulosa

Umuman olganda virtual dunyo insonga juda ham keng imkoniyatlarni ochib beradi. Internetdagi anonimlik, dunyoning turli nuqtalaridan kira olish, har qanday

foydalanuvchi (jinsi, yoshi, millati, dinidan qat’i nazar) bilan muloqotga kirishish, o‘zini realizatsiya qila olish, hayotdagi axloqiy qoidalarning internetda yo‘qligi, javobgarlikdan qochish yuqorida qayd etilgan xavflarni yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. - T.: “O‘zbekiston”, 2018. – B.592.

2. Boynazarov O.F. Yangi virtual olamda inson axloqiy ongining transformatsiyasi // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Volume 1, ISSUE 11, 2021.

3. Хазиева Н.О., Ключина Е.В. Человек виртуальных миров // ВЭПС. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/chelovek-virtualnyh-mirov> (дата обращения: 15.11.2024).

4. Турсунбеков, Х., & Саидова, Х. (2023). Virtual olam va uning jamiyat hayotiga ta’siri // Современные тенденции инновационного развития науки и образования в глобальном мире, 1(4). <https://doi.org/10.47689/STARS>. University. –pp.145-149.